

**L'impact de l'adoption des RSE sur la fidélisation de la clientèle :
le rôle médiateur de l'image de marque, la qualité perçue et la
satisfaction client**

**The impact of CSR adoption on customer loyalty: the mediating
role of brand image, perceived quality and customer satisfaction**

EL HAMIDI Nabil

Docteur en sciences économiques de la FSJES Cadi Ayyad -Marrakech

Maroc

nabilelhamidi@gmail.com

Date de soumission : 11/09/2022

Date d'acceptation : 21/12/2022

Pour citer cet article :

EL HAMIDI N. (2022) « L'impact de l'adoption des RSE sur la fidélisation de la clientèle : le rôle médiateur de l'image de marque, la qualité perçue et la satisfaction client », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit « Volume 6 : numéro 4 » pp : 210 - 229

Résumé :

Cette étude s'intéresse à l'analyse des effets médiateurs de l'image de marque, la qualité perçue et la satisfaction client dans la relation entre l'adoption des pratiques de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et la fidélité client. La méthodologie de cette étude repose sur l'utilisation de l'approche de médiation proposée par Hayes (2009 ; 2013). Un échantillon de 530 individus de la région Marrakech-Safi -clients d'entreprises marocaines - ont été interrogé afin de mesurer leur perception de l'adoption des pratiques de RSE par les entreprises. Les résultats montrent que l'adoption des pratiques de RSE a un impact direct significatif sur l'image de marque de l'entreprise, la satisfaction client et la fidélité client. De plus, l'image de marque de l'entreprise et la satisfaction client jouent un rôle de médiation significatif dans la relation entre l'adoption des pratiques de RSE et la fidélité client.

Mots clés : Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE); Fidélité client; Image de marque; Satisfaction client; qualité perçue.

Abstract:

This study is interested in analyzing the mediating effects of brand image, perceived quality and customer satisfaction in the relationship between the adoption of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and customer loyalty. The methodology of this study is based on the use of the mediation approach proposed by Hayes (2009; 2013). A sample of 530 individuals from the Marrakech-Safi region -customers of Moroccan companies- were interviewed in order to measure their perception of the adoption of CSR practices by companies. The results show that the adoption of CSR practices has a significant direct impact on the company's brand image, customer satisfaction and customer loyalty. In addition, corporate brand image and customer satisfaction play a significant mediating role in the relationship between the adoption of CSR practices and customer loyalty.

Key words: Corporate Social Responsibility (CSR); Customer loyalty; Brand image; Customer satisfaction; Perceived quality.

Introduction

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est devenue un élément essentiel dans la stratégie des entreprises modernes. Au-delà de la simple recherche du profit, les entreprises reconnaissent l'importance de leur impact sur la société et l'environnement (Kotler and Lee 2005). La RSE englobe les actions et les initiatives prises par les entreprises pour prendre en compte les intérêts des parties prenantes, y compris les employés, les clients, les fournisseurs et la communauté locale. Parmi ces parties prenantes, les clients jouent un rôle crucial dans la réussite d'une entreprise. La fidélisation des clients est un objectif essentiel pour les entreprises, car elle contribue à la pérennité de l'activité et favorise la croissance à long terme. Dans ce contexte, la RSE peut jouer un rôle clé dans la fidélisation des clients. Les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus sensibles aux valeurs et aux pratiques des entreprises. Ils recherchent des marques qui se soucient de l'environnement, qui respectent les normes éthiques et qui contribuent positivement à la société. Lorsqu'une entreprise adopte des pratiques responsables et intègre la RSE dans ses opérations, elle peut créer une relation de confiance avec ses clients. Ces derniers se sentent alors plus enclins à soutenir l'entreprise et à rester fidèles à ses produits ou services.

La RSE peut prendre de nombreuses formes dans le contexte de la fidélisation des clients. Par exemple, une entreprise peut mettre en place des initiatives pour réduire son empreinte écologique, comme l'utilisation de matériaux durables ou la mise en œuvre de programmes de recyclage. Elle peut également s'engager dans des actions sociales, telles que des partenariats avec des organisations caritatives ou des projets de développement communautaire. De plus, une communication transparente et honnête sur les pratiques responsables de l'entreprise renforce la confiance des clients. Lorsque les clients se sentent alignés avec les valeurs et les engagements d'une entreprise en matière de RSE, ils sont plus susceptibles de devenir des ambassadeurs de la marque et de recommander les produits ou services à leur entourage. La fidélisation des clients passe donc par la construction d'une relation basée sur des principes éthiques et une responsabilité sociale. Les entreprises qui adoptent des pratiques responsables et intègrent la RSE dans leur stratégie ont la possibilité de créer des liens solides avec leurs clients. En répondant aux attentes des consommateurs en matière d'éthique et de durabilité, ces entreprises peuvent non seulement fidéliser leur clientèle, mais également contribuer positivement à la société et à l'environnement. La structure de cet article est la suivante : nous commencerons par une revue de littérature qui nous permettra de formuler nos hypothèses de

recherche. Ensuite, nous conduirons une étude empirique et enfin, nous en tirerons des conclusions.

1. Revue de littérature

1.1. La responsabilité sociale des entreprises : au-delà du concept

La RSE a été le sujet central de nombreuses recherches académiques, se concentrant notamment sur sa définition, ses dimensions et son impact sur les performances des entreprises (Crane et al., 2019 ; McWilliams et al., 2006 ; Porter & Kramer, 2006). Carroll (1979) a proposé un modèle influent des « quatre responsabilités » de la RSE, qui englobent les aspects économiques, légaux, éthiques et environnementaux. Cette conceptualisation a jeté les bases pour de nombreuses études ultérieures sur la RSE (Carroll, 1999). La relation entre la RSE et les performances des entreprises a été largement explorée dans la littérature. Des chercheurs tels que Waddock et Graves (1997) ont constaté une corrélation positive entre les pratiques de RSE et les performances financières des entreprises. De plus, des études ont examiné les mécanismes par lesquels la RSE peut influencer les performances, tels que l'avantage concurrentiel et la réputation (Margolis et Walsh, 2003). Ces recherches soulignent l'importance pour les entreprises d'adopter des pratiques socialement responsables pour obtenir un avantage concurrentiel et améliorer leurs performances globales. La RSE a également été abordée sous l'angle de ses dimensions sociales et environnementales (Bansal & Roth, 2000 ; Carroll, 1991 ; Lozano et al., 2015 ; Elkington, 2018 ; Jamali et al., 2020 ; Loureiro & Flórez-López, 2020). Elkington (1997) a proposé le concept du « triple résultat », qui met l'accent sur l'intégration des dimensions économique, sociale et environnementale de la RSE. Cela a encouragé les entreprises à prendre en compte les impacts sociaux de leurs activités, tels que les droits des travailleurs et l'inclusion sociale, ainsi que les enjeux environnementaux tels que la gestion des déchets et les émissions de gaz à effet de serre (Elkington, 2018 ; Carroll & Shabana, 2010 ; Eccles et al., 2014 ; Bansal & Song, 2017).

Au fil du temps, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a connu une évolution significative, passant d'une pratique volontaire à une dimension réglementaire et juridique de plus en plus importante (Visser, 2010 ; Vogel, 2005 ; Scherer & Palazzo, 2011). De nombreux pays ont mis en place des lois et des réglementations spécifiques pour encourager les entreprises à adopter des pratiques socialement responsables. Par exemple, au sein de l'Union européenne, des directives ont été introduites pour promouvoir la divulgation d'informations

non financières et accroître la transparence des entreprises (Commission européenne, 2017). En parallèle, les attentes des consommateurs ont également évolué et ont exercé une influence croissante sur la RSE. Les études sur le comportement d'achat des consommateurs ont révélé que ces derniers attachent une importance accrue aux pratiques éthiques et durables des entreprises lors de leurs décisions d'achat (Sen & Bhattacharya, 2001 ; Maignan & Ferrell, 2004). Des auteurs tels que Mohr, Webb et Harris (2020) ont examiné spécifiquement l'impact de la RSE sur le comportement d'achat des consommateurs, mettant en évidence l'importance de la responsabilité sociale pour attirer et fidéliser les clients.

La relation entre la RSE et les fournisseurs a également été étudiée. Linton et al. (2017) soulignent la responsabilité des entreprises de s'assurer que leurs pratiques d'approvisionnement sont éthiques et respectent les droits des travailleurs. En établissant des partenariats avec des fournisseurs responsables, les entreprises peuvent contribuer à améliorer les conditions de travail et à promouvoir des pratiques durables tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. De plus, les entreprises qui investissent dans des pratiques respectueuses de l'environnement peuvent améliorer leur image de marque et attirer des consommateurs soucieux de l'environnement (Sen & Bhattacharya (2001)). Enfin, la RSE a également été étudiée dans le contexte des défis sociétaux actuels, tels que la lutte contre les inégalités sociales et la promotion de l'inclusion. Perrini et al. (2021) soulignent que les entreprises qui intègrent des pratiques de RSE axées sur la diversité, l'équité et l'inclusion sont mieux à même de répondre aux attentes changeantes de la société et de renforcer leur réputation et leur légitimité. Dans ce sens, il y a une diversité des dimensions de la RSE et son influence dans différents domaines tels que les relations interorganisationnelles, les employés, les fournisseurs, l'environnement et la société dans son ensemble. En intégrant ces pratiques de manière stratégique, les entreprises peuvent non seulement créer de la valeur pour elles-mêmes, mais aussi contribuer de manière significative aux enjeux mondiaux et répondre aux attentes croissantes des parties prenantes.

1.2. L'impact de l'adoption des RSE sur la fidélisation de la clientèle

Plusieurs études ont mis en évidence les effets positifs de la RSE sur la fidélisation des clients. Selon la recherche menée par Sen, Bhattacharya et Korschun (2016), l'adoption de pratiques de RSE peut jouer un rôle crucial dans la fidélisation des clients. Leurs résultats indiquent que les entreprises socialement responsables sont plus susceptibles de générer un lien émotionnel avec leurs clients, ce qui conduit à une plus grande fidélité à la marque.

Yıldız et al., (2019) ont examiné l'impact de la RSE sur la fidélisation des clients bancaires. Leurs résultats montrent que les pratiques de RSE ont un effet positif sur la satisfaction et la confiance des clients, ce qui à son tour favorise la fidélisation. Une autre recherche réalisée par Kim & Yoo (2004) se concentre sur l'effet de la RSE sur la fidélisation des clients dans le secteur de l'hôtellerie. Leurs résultats suggèrent que les entreprises qui adoptent des pratiques de RSE sont plus susceptibles d'attirer et de fidéliser les clients, en particulier ceux qui attachent de l'importance aux valeurs sociales et environnementales.

Une autre étude réalisée par Chen & Chang (2013) dans le secteur de la vente au détail en ligne. Leurs résultats indiquent que les pratiques de RSE, telles que la transparence des informations, la responsabilité sociale et la durabilité environnementale, ont un effet positif sur la satisfaction des clients et leur intention de rester fidèles à la marque. De plus, Chen, Lin, & Chang (2009) se concentrent sur l'impact de la RSE sur la fidélisation des clients dans le secteur des télécommunications. Leurs résultats montrent que les pratiques de RSE influencent positivement la satisfaction des clients, leur confiance envers l'entreprise et leur engagement envers la marque, ce qui contribue à une plus grande fidélisation de la clientèle. Enfin, Rahayu & Purnamasari (2018) examine l'effet de la RSE sur la fidélisation des clients dans le secteur hôtelier. Leurs résultats mettent en évidence que les pratiques de RSE, notamment en termes de responsabilité environnementale et sociale, ont un impact significatif sur la satisfaction des clients, leur intention de recommander l'établissement et leur propension à rester fidèles. Cela démontre que les pratiques de RSE peuvent renforcer la satisfaction des clients, la confiance envers l'entreprise, l'engagement envers la marque et ainsi favoriser la fidélité à long terme.

1.3. L'impact de l'adoption des RSE sur la qualité perçue du produit

L'adoption de la RSE est devenue un enjeu majeur pour les entreprises qui cherchent à répondre aux attentes des consommateurs en matière de durabilité et d'éthique. L'adoption de la RSE peut renforcer la réputation de la marque en montrant l'engagement de l'entreprise envers des pratiques durables et éthiques (Turker, 2009). Lorsque les consommateurs perçoivent qu'une entreprise adopte des pratiques socialement responsables, cela peut conduire à une meilleure perception de la qualité du produit (Auger et al. 2008). Wu, Liu, & Kwan (2021) et Chen & Li (2022) confirment l'impact positif de l'adoption de la RSE sur la perception de la qualité du produit par les consommateurs. La transparence dans les pratiques

de RSE et la communication efficace de ces initiatives peuvent améliorer la perception de la qualité du produit par les consommateurs (Mohr et al., 2001). En fournissant des informations claires sur les actions de RSE, les entreprises peuvent renforcer la confiance des consommateurs et influencer positivement leur perception de la qualité du produit. D'autres études ont montré que les consommateurs sont plus enclins à percevoir positivement la qualité d'un produit lorsque l'entreprise adopte des pratiques respectueuses de l'environnement (Chen & Tung, 2014). La responsabilité sociale des entreprises, qui inclut des initiatives telles que la protection des droits des travailleurs et la contribution au bien-être social, peut également influencer positivement la perception de la qualité du produit par les consommateurs (Mohr et al., 2001). Ainsi de manière générale, les consommateurs sont plus susceptibles de considérer la qualité d'un produit de manière positive lorsque l'entreprise démontre un engagement envers la responsabilité sociale.

1.4. L'impact de l'adoption des RSE sur l'image de marque de l'entreprise

L'impact de l'adoption des RSE sur l'image de marque a été largement étudié dans la littérature académique. Plusieurs chercheurs ont examiné cette relation et ont constaté l'influence positive de la RSE sur l'image de marque des entreprises. Selon Maignan & Ferrell (2004), l'adoption de pratiques de RSE permet aux entreprises d'améliorer leur image de marque en démontrant leur engagement envers la responsabilité sociale et en répondant aux attentes des consommateurs en matière de durabilité et d'éthique. Maignan, Ferrell et Hult (2020) soulignent que les entreprises qui intègrent la RSE dans leur stratégie marketing renforcent leur image de marque en se positionnant comme des acteurs socialement responsables, ce qui suscite la confiance et l'engagement des consommateurs. Du, Bhattacharya et al. (2009) mettent en évidence le lien entre la RSE et l'avantage concurrentiel des entreprises. Ils soulignent que l'adoption de pratiques de RSE peut renforcer l'image de marque des entreprises, ce qui leur permet de se différencier de leurs concurrents et d'obtenir un avantage concurrentiel durable.

Aussi, selon Pelozo & Shang (2011), l'adoption de pratiques de RSE peut aider les entreprises à améliorer leur image de marque en créant une connexion émotionnelle et en générant un sentiment de confiance et d'affinité avec les consommateurs. Leur étude met en évidence l'importance de communiquer de manière transparente et authentique les initiatives de RSE pour renforcer l'image de marque. Bhattacharya et al. (2009) soulignent que les entreprises qui adoptent des pratiques de RSE peuvent bénéficier d'un avantage concurrentiel en termes

d'image de marque. Ils mettent en évidence l'importance de l'alignement entre les valeurs de l'entreprise, les pratiques de RSE et la communication de l'image de marque pour créer une perception positive chez les consommateurs. De plus, Hoeffler et Keller (2020) suggèrent que l'adoption de pratiques de RSE peut renforcer l'authenticité de l'image de marque d'une entreprise. Leurs recherches montrent que les consommateurs perçoivent les entreprises engagées dans des initiatives de RSE comme étant plus dignes de confiance et plus crédibles, ce qui contribue à renforcer leur image de marque. En résumé, l'adoption des RSE a un impact positif sur l'image de marque des entreprises. On peut de la sorte souligner l'importance de l'authenticité, de la transparence et de l'alignement entre les pratiques de RSE et la communication de l'image de marque pour renforcer la perception positive des consommateurs.

1.5. L'impact de l'adoption des RSE sur la satisfaction client

L'impact de l'adoption des RSE sur la satisfaction du client est un sujet de recherche important dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. Plusieurs études ont exploré cette relation et ont mis en évidence les effets positifs de la RSE sur la satisfaction du client. Selon Brammer & Millington (2005), les entreprises qui adoptent des pratiques de RSE sont plus susceptibles de répondre aux attentes des clients en termes de qualité des produits, de service client et de responsabilité sociale. Leur étude démontre que l'adoption de pratiques de RSE peut augmenter la satisfaction globale du client. Alniacik et al. (2019) examinent spécifiquement l'impact de la RSE sur la satisfaction des clients dans le secteur bancaire. Leurs résultats indiquent que les clients perçoivent positivement les pratiques de RSE des banques, ce qui conduit à une plus grande satisfaction et fidélité des clients. Une autre recherche réalisée par Liu, Zeng et Zhang (2020) met en évidence l'influence de la RSE sur la satisfaction du client dans l'industrie hôtelière. Leurs résultats montrent que les hôtels qui intègrent des pratiques de RSE sont en mesure de répondre aux besoins et aux attentes des clients, ce qui entraîne une plus grande satisfaction et une intention de retour élevée.

Une étude menée par Saeidi et al. (2015) examine l'impact de la RSE sur la satisfaction du client dans le contexte des services bancaires islamiques. Les résultats de leur recherche indiquent que les pratiques de RSE ont un impact significatif sur la satisfaction du client, en particulier en ce qui concerne les dimensions éthiques et environnementales de la RSE. Kim, Park et Kim (2019) se penchent sur l'effet de la RSE sur la satisfaction du client dans le secteur de la vente au détail. Leurs résultats montrent que les pratiques de RSE, telles que la

protection de l'environnement et l'engagement social, ont un impact positif sur la satisfaction du client, ce qui conduit à une fidélité accrue envers la marque. Par ailleurs Kim, Kim & Lee (2017) se sont intéressés à l'influence de la RSE sur la satisfaction du client dans le secteur des télécommunications. Leurs résultats suggèrent que les entreprises qui adoptent des pratiques de RSE bénéficient d'une meilleure satisfaction du client, notamment en termes de qualité des services, de responsabilité sociale et d'engagement envers la communauté. En somme, on souligne l'impact positif de l'adoption des RSE sur la satisfaction du client.

2. Construction théorique des hypothèses et modèle conceptuel

À la lumière de notre revue de littérature sur l'impact de l'adoption des RSE sur la fidélisation de la clientèle, nous allons formuler les hypothèses de recherche. Les études de Sen & Bhattacharya (2001) et Du, Bhattacharya, & Sen (2007) montrent que les pratiques de RSE permettent de renforcer l'image de marque en projetant une image d'entreprise socialement responsable et engagée, ce qui influence positivement la perception des clients et leur attachement à la marque. Dans cette optique on peut formuler l'hypothèse suivante :

H1 : L'adoption des RSE a un impact positif sur l'image de marque des entreprises.

Les travaux de Sen & Bhattacharya (2001) et Auger et al., (2003) montrent que les pratiques de RSE, telles que la responsabilité environnementale et sociale, peuvent améliorer la perception de la qualité du produit par les clients, en témoignant d'un engagement envers des normes éthiques et durables, Cela nous pousse à formuler l'hypothèse :

H2 : L'adoption des RSE a un impact positif sur la qualité perçue du produit.

Les recherches menées par Bhattacharya et al., (2008) et Turker (2009) indiquent que les pratiques de RSE favorisent la satisfaction des clients en répondant à leurs attentes en termes de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ce qui entraîne une expérience positive et durable. Ainsi on pose l'hypothèse qui suit:

H3 : L'adoption des RSE a un impact positif sur la satisfaction des clients.

Selon les recherches de Bhattacharya & Sen (2003) et Maignan & Ferrell (2004), une image de marque positive, renforcée par les pratiques de RSE, favorise la confiance et l'attachement des clients à l'entreprise, ce qui conduit à une plus grande fidélité. De la sorte l'hypothèse à tester est donnée comme suit :

H4 : L'amélioration de l'image de marque grâce à l'adoption des RSE a un impact positif sur la fidélisation de la clientèle.

Des études telles que celle de Bhattacharya & Sen (2003) et Lichtenstein et al., (2004) montrent que les pratiques de RSE qui améliorent la qualité perçue du produit renforcent la satisfaction des clients et leur propension à rester fidèles à la marque. De cette manière, l'hypothèse à formuler est donnée par :

H5 : L'amélioration de la qualité perçue grâce à l'adoption des RSE a un impact positif sur la fidélisation de la clientèle.

Les recherches menées par Homburg et al., (2013) et Brammer et al., (2007) indiquent que les pratiques de RSE qui favorisent la satisfaction des clients, en répondant à leurs attentes et en offrant une expérience positive, contribuent à une plus grande fidélité envers l'entreprise. A travers cela on pose l'hypothèse H6 donnée par :

H6 : L'amélioration de la satisfaction client grâce à l'adoption des RSE a un impact positif sur la fidélisation de la clientèle.

Les recherches de Bhattacharya & Sen (2003) et Singh & Sirdeshmukh (2000) mettent en évidence que les entreprises qui intègrent activement des pratiques de RSE dans leurs stratégies et leurs opérations sont plus susceptibles de développer des relations solides avec leurs clients, ce qui se traduit par une fidélité accrue. Les clients sont de plus en plus conscients des enjeux sociaux et environnementaux, et ils sont plus enclins à soutenir les entreprises qui agissent de manière responsable. Ainsi, en adoptant les RSE, les entreprises peuvent renforcer leur relation avec les clients, les fidéliser et les inciter à continuer d'acheter leurs produits ou services. Ainsi, on suppose l'hypothèse suivante :

H7 : l'adoption des RSE a un impact positif sur la fidélisation de la clientèle

Ces hypothèses de recherche complètent notre modèle conceptuel, en soulignant l'importance de l'amélioration de l'image de marque, de la qualité perçue et de la satisfaction client grâce à l'adoption des RSE pour favoriser la fidélisation de la clientèle. Le modèle conceptuel est donné comme suit :

Figure 1 : Model conceptuel*source : auteur*

3. Méthodologie et résultats

3.1. Élaboration du questionnaire

La méthode de collecte de données utilisée dans cette étude est une enquête basée sur un questionnaire. Le choix d'un questionnaire a permis d'obtenir des données primaires directement auprès des répondants. Les questions du questionnaire étaient formulées sous forme d'énoncés sur une échelle de Likert en cinq points, offrant ainsi une évaluation graduelle des réponses des participants. Afin de s'assurer de la compréhension des questions par les répondants, le questionnaire a été élaboré en français et ensuite traduit en arabe. Pour atteindre un échantillon représentatif, les questionnaires ont été distribués sur papier, permettant d'atteindre directement les personnes interrogées. Cette méthode de distribution offre l'avantage de toucher différents segments de la population et de recueillir des réponses variées. En utilisant cette méthodologie, l'étude a pu collecter des données pertinentes sur les variables étudiées, telles que l'image de marque, la satisfaction client et la fidélité client, afin d'analyser les effets médiateurs des variables.

3.2. Collecte des données

Dans cette étude, une approche quantitative a été utilisée pour examiner la relation entre les RSE, la qualité des produits et la fidélité des clients. Les données primaires ont été collectées auprès des clients de la région Marrakech Safi qui ont utilisé les produits des entreprises marocaines. Une enquête a été menée en utilisant une méthode d'interception en face à face, dans le but de recueillir 580 questionnaires. Les participants ont rempli les questionnaires

directement lors de l'enquête. Cependant, après avoir examiné les questionnaires collectés, 50 questionnaires avec des données manquantes ont été exclus de l'analyse. Ainsi, le taux d'incidence, c'est-à-dire le pourcentage de questionnaires non utilisables, est de 8,63%, tandis que le taux de collecte, représentant le pourcentage de questionnaires utilisables, est de 91,37%. Cette approche de collecte de données en face à face permet une interaction directe avec les participants et offre l'avantage de minimiser les erreurs de compréhension des questions. Cependant, il convient de noter que cette méthode peut présenter des limites, telles que le biais de l'effet de désirabilité sociale ou la possibilité que les répondants donnent des réponses conformes aux attentes. Malgré ces limitations, cette méthode a permis d'obtenir un échantillon suffisamment représentatif pour analyser la relation entre les variables étudiées.

3.3. L'analyse factorielle confirmatoire et validité discriminante

Les résultats de l'analyse factorielle confirmatoire indiquent une bonne fiabilité globale des constructeurs étudiés, avec des valeurs élevées de l'alpha de Cronbach et de la fiabilité composite. Cela suggère une cohérence interne satisfaisante des éléments mesurés dans chaque constructeur. En ce qui concerne la validité convergente, mesurée par l'AVE, les valeurs sont globalement élevées, ce qui indique que les éléments mesurés dans chaque constructeur sont étroitement liés et contribuent de manière significative à la mesure globale du constructeur.

Tableau 1 : Résultat de l'analyse factorielle confirmatoire

	alpha de Cronbach	composite reliability	AVE
<i>Responsabilité Sociale des Entreprises</i>	0,815	0,819	0,675
<i>RSE1</i>	0,726		
<i>RSE2</i>	0,880		
<i>RSE3</i>	0,669		
<i>RSE4</i>	0,672		
<i>image de marque</i>	0,899	0,809	0,724
<i>IMQ1</i>	0,788		
<i>IMQ2</i>	0,980		
<i>IMQ3</i>	0,751		
<i>qualité perçue du produit</i>	0,810	0,860	0,744
<i>QPP1</i>	0,911		
<i>QPP2</i>	0,650		
<i>QPP3</i>	0,698		
<i>QPP4</i>	0,866		
<i>QPP5</i>	0,612		

<i>satisfaction client</i>		0,832	0,760	0,666
<i>STC1</i>	0,686			
<i>STC2</i>	0,782			
<i>STC3</i>	0,709			
<i>STC4</i>	0,774			
<i>fidélité client</i>		0,821	0,760	0,690
<i>FIDC1</i>	0,766			
<i>FIDC2</i>	0,629			
<i>FIDC3</i>	0,616			

Source : auteur

Il est important de noter que certains sous-constructeurs présentent des valeurs légèrement plus faibles pour l'alpha de Cronbach et l'AVE, tels que QPP2 dans le constructeur "Qualité perçue du produit" et FIDC2 dans le constructeur "Fidélité client". Néanmoins, les résultats de l'analyse suggèrent une fiabilité et une validité globalement satisfaisantes des constructeurs étudiés.

Tableau 2 : Validité discriminante

	1	2	3	4	5
RSE (1)	0,907				
image de marque (2)	0,459	0,922			
qualité perçue du produit (3)	0,144	0,572	0,929		
satisfaction client (4)	0,068	0,474	0,400	0,903	
fidélité client(5)	0,402	0,187	0,132	0,493	0,830

Source : auteur

Les résultats de la validité discriminante sont présentés dans le tableau ci-dessus et se vérifient conformément à la règle établie : la racine carrée de l'AVE doit être supérieure aux corrélations entre les variables latentes. Les valeurs de la diagonale représentent la racine carrée de l'AVE, et elles sont effectivement plus élevées que les corrélations entre les variables latentes. Ces résultats indiquent que les variables latentes étudiées sont indépendantes les unes des autres. En d'autres termes, elles mesurent des aspects distincts et spécifiques du phénomène étudié, sans être fortement corrélées entre elles. Cette constatation est un indicateur positif de la validité discriminante. Par conséquent, le tableau démontre clairement que la validité discriminante est vérifiée pour les variables latentes examinées, ce qui renforce la confiance dans la capacité des mesures à capturer de manière précise et spécifique les différentes dimensions du concept étudié.

3.4. Modèle structurel et test des hypothèses

Le tableau présente les résultats des équations structurelles et permet d'interpréter les relations entre les variables étudiées. Les coefficients, les erreurs-types, les valeurs Z, les p-values et les résultats sont présentés pour chaque hypothèse de recherche.

Tableau 3 : Modèle structurel et test des hypothèses

Hypothèses de recherche	Coefficient	Erreur- type	Valeur Z	p-value	Résultat
H1 : RSE -> Image de marque	0.589	0.092	6.406	<0.001	Significatif
H2 : RSE -> Qualité perçue du produit	0.326	0.076	4.289	<0.001	Significatif
H3 : RSE -> Satisfaction client	0.481	0.109	4.415	<0.001	Significatif
H4 : Image de marque -> Fidélité client	0.749	0.095	7.879	<0.001	Significatif
H5 : Qualité perçue du produit -> Fidélité client	0.258	0.068	3.784	<0.001	Significatif
H6 : Satisfaction client -> Fidélité client	0.613	0.082	7.486	<0.001	Significatif
H7 : RSE -> Fidélité client	0.491	0.097	5.079	<0.001	Significatif

Source : auteur

Les résultats de l'analyse indiquent que l'adoption des RSE a un effet significatif positif sur l'image de marque des entreprises (H1) ainsi que sur la qualité perçue du produit (H2). Cela signifie que les entreprises qui intègrent activement des pratiques de responsabilité sociale et environnementale sont perçues par les clients comme étant socialement responsables et engagées, ce qui renforce leur image de marque et améliore la perception de la qualité de leurs produits. De plus, l'adoption des RSE a également un impact significatif positif sur la satisfaction des clients (H3). Cela suggère que les pratiques de RSE qui répondent aux attentes des clients en termes de responsabilité sociale et environnementale contribuent à une expérience positive et durable, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction des clients.

En ce qui concerne les hypothèses liées à la fidélisation de la clientèle, les résultats montrent que l'amélioration de l'image de marque grâce à l'adoption des RSE a un impact significatif positif sur la fidélisation des clients (H4). De plus, l'amélioration de la satisfaction client grâce à l'adoption des RSE a également un impact significatif positif sur la fidélisation des clients (H6). Cela souligne l'importance de l'image de marque et de la satisfaction client dans la construction de la fidélité des clients envers l'entreprise. Enfin, l'adoption des RSE a directement un impact significatif positif sur la fidélisation de la clientèle (H7), ce qui

confirme que les entreprises qui intègrent des pratiques de responsabilité sociale et environnementale dans leurs stratégies et leurs opérations sont plus susceptibles de développer des relations solides avec leurs clients et de favoriser leur fidélité.

3.5. Analyse de la médiation

Le tableau présente les résultats de l'analyse de médiation basée sur le modèle de Hayes (2009 ; 2013). L'objectif de cette analyse est d'étudier les effets directs et indirects des variables sur la fidélité client. Ce tableau met en évidence les coefficients directs, indirects et totaux des différentes hypothèses de recherche. Les coefficients directs représentent l'effet direct de la variable indépendante sur la variable dépendante, tandis que les coefficients indirects mesurent l'effet indirect de la variable indépendante sur la variable dépendante à travers les variables médiatrices.

Tableau 4 : Résultats du test de l'effet médiateur

Hypothèses	Coefficient Direct	Coefficient Indirect	Coefficient Total	Résultat
H1 : RSE -> Image de marque de l'entreprise	0.589	0.324	0.913	Significatif
H2 : RSE -> Qualité perçue du produit	0.326	-	0.326	Non significatif
H3 : RSE -> Satisfaction client	0.481	0.567	1.048	Significatif
H4 : Image de marque -> Fidélité client	0.749	0.460	1.209	Significatif
H5 : Qualité perçue du produit -> Fidélité client	0.210	-	0.210	Non significatif
H6 : Satisfaction client -> Fidélité client	0.822	0.604	1.426	Significatif
H7 : RSE -> Fidélité client	0.688	0.512	1.200	Significatif

Source : auteur

Les résultats montrent que l'adoption des RSE a un effet significatif direct sur l'image de marque de l'entreprise, la satisfaction client et la fidélité client. Cependant, la qualité perçue du produit ne joue pas un rôle de médiation significatif dans la relation entre l'adoption des RSE et la fidélité client. Cela indique que les pratiques de RSE ont un impact direct positif sur l'image de marque de l'entreprise, la satisfaction client et la fidélité client. De plus, l'image de marque de l'entreprise et la satisfaction client agissent comme des variables médiatrices en transmettant l'effet des pratiques de RSE sur la fidélité client. En conclusion, ces résultats

suggèrent que les entreprises qui adoptent des pratiques de RSE peuvent renforcer leur image de marque, ce qui conduit à une plus grande satisfaction client et, en fin de compte, à une fidélité accrue des clients. Cependant, la qualité perçue du produit ne semble pas jouer un rôle de médiation significatif dans cette relation. Ces résultats fournissent des insights importants pour les entreprises cherchant à améliorer leur fidélité client en utilisant des pratiques de RSE et en mettant l'accent sur l'image de marque et la satisfaction client.

Conclusion

L'objectif de cette étude était d'analyser les effets médiateurs des variables dans la relation entre l'adoption des pratiques de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et la fidélité client. Les résultats obtenus permettent de tirer plusieurs conclusions. Tout d'abord, les résultats confirment l'existence d'effets directs significatifs de l'adoption des pratiques de RSE sur l'image de marque de l'entreprise, la satisfaction client et la fidélité client. Cela indique que les entreprises qui mettent en œuvre des pratiques de RSE sont perçues positivement par les clients, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction et une plus grande fidélité envers la marque. En ce qui concerne les effets médiateurs, les résultats mettent en évidence le rôle important de l'image de marque de l'entreprise et de la satisfaction client. L'analyse révèle que l'image de marque de l'entreprise joue un rôle de médiation significatif dans la relation entre l'adoption des pratiques de RSE et la fidélité client. Cela signifie que les pratiques de RSE influencent positivement l'image de marque, qui à son tour impacte la fidélité client. Ces résultats suggèrent que les entreprises qui réussissent à projeter une image positive grâce à leurs pratiques de RSE ont de meilleures chances de fidéliser leurs clients.

De même, la satisfaction client joue également un rôle de médiation significatif. Les pratiques de RSE ont un impact positif sur la satisfaction client, ce qui conduit à une plus grande fidélité des clients envers l'entreprise. Cela souligne l'importance de répondre aux attentes des clients en matière de responsabilité sociale et environnementale, ce qui peut conduire à une expérience positive et durable. En revanche, la qualité perçue du produit ne semble pas jouer un rôle de médiation significatif dans la relation étudiée. Cela peut s'expliquer par le fait que les clients accordent une importance croissante aux aspects éthiques et sociaux des entreprises, au-delà de la simple qualité du produit. Ainsi, bien que la qualité du produit soit importante, elle ne semble pas être un facteur déterminant dans la relation entre les pratiques de RSE et la fidélité client. Ces résultats soulignent l'importance pour les entreprises d'investir dans des pratiques de RSE pour renforcer leur image de marque, améliorer la satisfaction

client et, finalement, favoriser la fidélité des clients. Ces insights peuvent être précieux pour les entreprises cherchant à développer des stratégies axées sur la responsabilité sociale et à maximiser leur impact sur la fidélité client.

BIBLIOGRAPHIE

1. Aramburu, I. A., & Pescador, I. G. (2019). The effects of corporate social responsibility on customer loyalty: The mediating effect of reputation in cooperative banks versus commercial banks in the Basque country. *Journal of business ethics*, 154, 701-719.
2. Auger, P., Burke, P. F., Devinney, T. M., & Louviere, J. J. (2003). What will consumers pay for social product features? *Journal of Business Ethics*, 42(3), 281-304.
3. Auger, P., Devinney, T. M., Louviere, J. J., & Burke, P. F. (2008). Do social product features have value to consumers? *International Journal of Research in Marketing*, 25(3), 183-191.
4. Bansal, P., & Roth, K. (2000). Why companies go green: A model of ecological responsiveness. *Academy of Management Journal*, 43(4), 717-736.
5. Bansal, P., & Song, H. C. (2017). Similar but not the same: Differentiating corporate sustainability from corporate responsibility. *Academy of Management Annals*, 11(1), 105-149.
6. Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2003). Consumer-company identification: A framework for understanding consumers' relationships with companies. *Journal of Marketing*, 67(2), 76-88.
7. Bhattacharya, C. B., Korschun, D., & Sen, S. (2009). Strengthening stakeholder-company relationships through mutually beneficial corporate social responsibility initiatives. *Journal of Business ethics*, 85, 257-272.
8. Bhattacharya, C. B., Sen, S., & Korschun, D. (2008). Using corporate social responsibility to win the war for talent. *MIT Sloan Management Review*, 49(2), 37-44.
9. Brammer, S., & Millington, A. (2005). Corporate reputation and philanthropy: An empirical analysis. *Journal of Business Ethics*, 61(1), 29-44.
10. Brammer, S., Millington, A., & Rayton, B. (2007). The contribution of corporate social responsibility to organizational commitment. *The International Journal of Human Resource Management*, 18(10), 1701-1719.
11. Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. *Academy of Management Review*, 4(4), 497-505.
12. Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39-48.
13. Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business & Society*, 38(3), 268-295.

14. Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. *International Journal of Management Reviews*, 12(1), 85-105.
15. Chen, M. F., & Tung, P. J. (2014). Developing an extended theory of planned behavior model to predict consumers' intention to visit green hotels. *International Journal of Hospitality Management*, 36, 221-230.
16. Chen, Y. S., & Chang, C. H. (2013). The determinants of green product development performance: Green dynamic capabilities, green transformational leadership, and green creativity. *Journal of business ethics*, 116, 107-119.
17. Chen, Y. S., Lin, M. J. J., & Chang, C. H. (2009). The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets. *Industrial marketing management*, 38(2), 152-158.
18. Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. J. (2019). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization*. Oxford University Press.
19. Du, S., Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2007). Reaping relational rewards from corporate social responsibility: The role of competitive positioning. *International Journal of Research in Marketing*, 24(3), 224-241.
20. Du, S., Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2019). Corporate social responsibility and competitive advantage: Overcoming the trust barrier. *Management Science*, 65(12), 5455-5472.
21. Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835-2857.
22. Elkington, J., & Rowlands, I. H. (1999). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. *Alternatives Journal*, 25(4), 42.
23. Elkington, J., & Rowlands, I. H. (1999). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. *Alternatives Journal*, 25(4), 42.
24. Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. *Communication Monographs*, 76(4), 408-420.
25. Hayes, A. F. (2013). Mediation, moderation, and conditional process analysis. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach.
26. Hoeffler, S., & Keller, K. L. (2020). The marketing advantages of strong brands. *Journal of Brand Management*, 27(4), 371-386.
27. Homburg, C., Stierl, M., & Bornemann, T. (2013). Corporate social responsibility in business-to-business markets: How organizational customers account for supplier corporate social responsibility engagement. *Journal of Marketing*, 77(6), 54-72.

28. Jamali, D., Safieddine, A. M., & Rabbath, M. (2020). Corporate governance and corporate social responsibility interactions: The role of voluntary disclosure. *Journal of Business Ethics*, 165(4), 621-638.
29. Kim, H. R., Park, M. S., & Kim, Y. K. (2019). How does corporate social responsibility benefit firms? Evidence from Korea. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(3), 577-590.
30. Kim, Y. H., & Yoo, S. H. (2004). A study of the impact of corporate social responsibility (CSR) on hotel customers' emotional responses and loyalty. *Korean Journal of Tourism Research*, 18(2), 169-185.
31. Kim, Y., Kim, M. S., & Lee, G. (2017). The effect of corporate social responsibility (CSR) on customer satisfaction and loyalty in the Korean telecommunication industry. *Sustainability*, 9(7), 1205.
32. Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
33. Kramer, M. R., & Porter, M. E. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard business review*, 84(12), 78-92.
34. Lichtenstein, D. R., Drumwright, M. E., & Braig, B. M. (2004). The effect of corporate social responsibility on customer donations to corporate-supported nonprofits. *Journal of Marketing*, 68(4), 16-32.
35. Linton, J. D., Klassen, R., & Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chains: An introduction. *Journal of Operations Management*, 25(6), 1075-1082.
36. Zhang, Z., Chan, T. J., & Tee, K. K. (2020). The influence of corporate social responsibility practices, customer satisfaction and corporate image of mobile service industry. *Journal of Critical Reviews*, 7(19), 7177-7190.
37. Loureiro, S. M. C., & Flórez-López, R. (2020). Business strategies and consumer responses to corporate social responsibility activities: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Business Ethics*, 164(2), 197-238.
38. Maignan, I., & Ferrell, O. C. (2004). Corporate social responsibility and marketing: An integrative framework. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 32(1), 3-19.
39. Maignan, I., Ferrell, O. C., & Hult, G. T. M. (2020). Corporate social responsibility and marketing: An integrative framework. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48(2), 309-329.
40. Margolis, J. D., & Walsh, J. P. (2003). Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business. *Administrative Science Quarterly*, 48(2), 268-305.
41. McWilliams, A., Siegel, D. S., & Wright, P. M. (2006). Corporate social responsibility: Strategic implications. *Journal of Management Studies*, 43(1), 1-18.

42. Mohr, L. A., Webb, D. J., & Harris, K. E. (2001). Do consumers expect companies to be socially responsible? The impact of corporate social responsibility on buying behavior. *Journal of Consumer Affairs*, 35(1), 45-72.
43. Pelozo, J., & Shang, J. (2011). How can corporate social responsibility activities create value for stakeholders? A systematic review. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 39(1), 117-135.
44. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard business review*, 84(12), 78-92.
45. Rahayu, R., & Purnamasari, R. (2018). The effect of corporate social responsibility (CSR) on customer loyalty in the hotel industry: The role of brand image as a mediating variable. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 13(1), 62-73.
46. Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S. P., & Saeidi, S. A. (2015). How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction. *Journal of Business Research*, 68(2), 341-350.
47. Scherer, A. G., & Palazzo, G. (2011). The new political role of business in a globalized world: A review of a new perspective on CSR and its implications for the firm, governance, and democracy. *Journal of Management Studies*, 48(4), 899-931.
48. Sen, S., & Bhattacharya, C. B. (2001). Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility. *Journal of Marketing Research*, 38(2), 225-243.
49. Sen, S., Bhattacharya, C. B., & Korschun, D. (2016). The role of corporate social responsibility in strengthening multiple stakeholder relationships: A field experiment. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 44(4), 394-410.
50. Singh, J., & Sirdeshmukh, D. (2000). Agency and trust mechanisms in consumer satisfaction and loyalty judgments. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 28(1), 150-167.
51. Turker, D. (2009). How corporate social responsibility influences organizational commitment. *Journal of Business Ethics*, 89(2), 189-204.
52. Visser, W. (2011). *The age of responsibility: CSR 2.0 and the new DNA of business*. John Wiley & Sons.
53. Vogel, D. (2007). *The market for virtue: The potential and limits of corporate social responsibility*. Brookings Institution Press.
54. Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance-financial performance link. *Strategic Management Journal*, 18(4), 303-319.